

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРЫЖКОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ БАСКЕТБОЛОМ

Асанова Динара

преподаватель физической культуры в Университете Журналистики и
Массовых Коммуникаций

Согласно мнениям специалистов-ученых и тренеров, разрабатывающих научно-практические проблемы современного баскетбола, известно что прыжковая выносливость игроков обеспечивается не только на основе скоросто-силовых возможностей мышечных групп нижних конечностей и активных маховых движений рук, но и во многих определяется функциональной стоимостью прыжковых нагрузок (Д.М.Нестеровский,2010; Л.В.Костикова,2002; Ж.Л.Козина,2009; Е.Р.Яхонтов,2009).

Принято считать, что чрезмерное учащение частоты сердечных сокращений и дыхательного ритма, возникающее в ходе интенсивных нагрузок, оказывает негативное влияние на показатели прыжковой выносливости. Исходя из такого представления нами была предпринята попытка исследовать пульсометрическую и респираторную стоимость тестовой нагрузки, связанной с прыжковой выносливостью у баскетболистов, занимающихся в группах спортивного совершенствования.

Результаты данного исследования представлены в таблице 1. Из таблицы видно, что у обследованных баскетболистов ЧСС в покое до начало выполнения теста “прыжковая выносливость” составляла в среднем $67,4 \pm 4,07$ уд/мин., средняя результативность выполнения теста была равна $27,8 \pm 3,49$ раз. Это означает, что максимальное количество последовательных прыжков с доставанием маркера с высотой 40см в среднем было заметно ниже, чем могли бы показать баскетболисты высших разрядов. Принимая во внимание среднее стандартное отклонение от средней статистической величины прыжковой выносливости можно отметить, что среди обследованных баскетболистов были и такие испытуемые, которые показали число максимальных прыжков от 31 до 29 раз. Следовательно, можно полагать что для баскетболистов групп СПС показанное среднее число прыжков с доставанием маркера является относительно недостаточным и, тем самым, такой уровень прыжковой выносливости не гарантирует сохранения прыжковой активности баскетболистов на протяжении всего тренировочного занятия и соревновательных игр.

Таблица 1

Показатели функциональной стоимости прыжковой выносливости у баскетболистов группы СПС-n=24

	До выполнения тестов	Результаты теста Прыжковой выносливости (количество)	После Выполнения теста
ЧСС(уд/мин)	67,4±4,07	27,8±3,49	129,3±6,39
ЧД (уд/мин)	13,7±1,13	27,8±3,49	37,5±2,03

Привлекает внимание и тот факт, что пульсовая стоимость такого уровня прыжковой выносливости была значительной, что было видно по данным ЧСС, которые были зафиксированы сразу после тестовой нагрузки (129,3±6,39уд/мин).

Частота дыхания (ЧД) в покое до начала выполнения тестовой нагрузки составила в среднем 13,7±1,13 раз/мин. Следует отметить, что ЧД в покое у хорошо тренированных спортсменов, по данным В.И.Дубровского (2002) должна составлять 9,5-12,5раз/мин. Респираторная реакция (ЧД) на выполнение тестовой нагрузки “прыжковая выносливость” была значительной и достигла до 37,5±2,03раз/мин, хотя число последовательных прыжков в этом тесте было равно только лишь 27,8±3,49 раз. Следует полагать, что подобная динамика кардиореспираторной реакции на выполнение кратковременной тестовой нагрузки “прыжковая выносливость” свидетельствует о недостаточном развитии функциональной подготовленности обследованной группы баскетболистов. Кроме того, всё это даёт основание утверждать, что занятия по СПС, проводимые в форме академических уроков, следует перевести на факультативную форму в виде тренировочных занятий, так как прыжковую выносливость, также как и другие виды выносливости невозможно полноценно развивать в условиях академических занятий.

